

СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6581888>

Юлдашева НаргизаЭгамбердиевна

(Ферганский филиал института переподготовки и повышения квалификации специалистов по физической культуре и спорту)

Мониторинг состояния зарубежных и отечественных научных исследований по проблеме совершенствования подготовки квалифицированных специалистов системы высшего физкультурного образования и в связи с внедрением научно-технического прогресса в учебный процесс требующих глубоких знаний информатики и математики, что дает основание к детальному изучению проблемы содержания учебных программ по физическому воспитанию в системе высших специальных образовательных учреждений, что к сожалению, не получило широкой научной разработки и освещения.

Не вызывает сомнения тот факт, что современное педагогическое образование в сфере физической культуры и спорта остро нуждается в качественном пересмотре данной сферы деятельности с целью создания стабильной и эффективной образовательной системы, соответствующей не только социально-экономической и демографической ситуации, но и культурно-историческим традициям.

Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев в своем выступлении сказал, «Наша молодежь обладает солидным и высоким интеллектом, духовным потенциалом, который может конкурировать в мире наравне и быть счастливой. Для этого наше государство и общество должно потратить все свои силы и возможности»

Отчетливо и предметно утверждается система многоуровневой подготовки специалистов среднего специального звена и высшего образования. Э.А.Сейтхалилов изучая проблему подготовки педагогических кадров для системы образования высказал мнение, что факультеты физического воспитания высших гуманитарных образовательных учреждений, в своем роде уникальны тем, что решают проблему воспроизводства человеческого капитала. Это связано с тем, что физкультурные образовательные учреждения осуществляют подготовку педагогических кадров для нужд отрасли, ибо специфика профессиональной деятельности выпускников факультетов

специального назначения направлена на оздоровление нации, повышение жизнестойкости различных групп населения, работающих во всех отраслях народного хозяйства.

Ведущие специалисты считают, что современный этап реформирования физкультурного образования - это этап осмысления ранее накопленного положительного опыта, соотношения его достижений с современными задачами их развития, с действительными реалиями процесса ее преобразования.

Вполне естественно, что нужна целенаправленная программа развития образования по физической культуре и спорту, обеспечивающая подготовку высококвалифицированных профессионалов, способных проводить необходимые преобразования в соответствии с социокультурной ролью специалиста-профессионала по физической культуре и спорту.

Выпускникам специализированных учебных заведений по физической культуре и спорту необходимо осознать все богатство социальных явлений физической культуры и спорта и нести в общественное сознание философское понимание, которое по сей день неадекватно воспринимается в обществе. Только осмысленно воспринимать социальную ценность и престиж занятий физическими упражнениями и спортом, помогут нам добиться подлинной массовости физкультурно-спортивного движения и экономического расцвета отрасли «физическая культура и спорт».

Важнейшее значение в обществе должно уделяться существенной переориентации целей и задач физического воспитания, где речь идет о переходе от системы, которая ориентирована на формирование определенных физических качеств, жизненно необходимых двигательных умений и навыков, к системе глубоких теоретических знаний о своем организме, средствах целенаправленного воздействия на физическое состояние, сохранение и укрепление здоровья.

По мнению Л.П.Матвеева, в современных учебных программах, по которым готовят специалистов в системе высшего физкультурного образования, не запланированы время и необходимый материал для решения задач формирования у учащихся профессиональных знаний и практического опыта освоения проблем физической культуры и спорта. Студенческую молодежь не обучают различать организационно-техническую сторону учебного и учебно-тренировочного процессов от собственно гуманитарной-ценностной, ориентационной, лично значимой её стороны. Без подобного рода

миропонимания и мировосприятия, без овладения ценностной составляющей своей профессиональной деятельности стать действительно профессионалом выпускник высшего физкультурного учебного заведения вряд ли сможет.

Г.Н. Пономарев, У.Т.Турсунов полагают, что проблемы стоящие перед образованием, обусловлены кардинальными изменениями содержания самих профессиональных задач и социального заказа на их решение. Отмеченная в настоящее время характерная переориентация во многих фундаментальных и прикладных науках, в частности информатики и математики привела к тому, что научные объекты изучаются по их роли и назначению в жизнедеятельности. Этим обуславливается и понимание роли физической культуры и спорта в действующей системе педагогического образования.

Система образования - главный источник воспроизводства и повышения интеллектуального потенциала общества. Реформирование высшей специальной профессиональной школы направлено на решение проблемы повышения качества подготовки выпускников специализированных учебных заведений. Образование является одним из основополагающих факторов экономического и социального прогресса, духовного обновления общества.

Мониторинг современного этапа в развитии общества, характеризующийся динамизмом социальных процессов, обнаружил целый ряд проблем, накопившихся в системе профессионального физкультурного образования. Стабильный социальный заказ на выпускников ВУЗов, государственная система трудоустройства молодых специалистов на протяжении десятилетий обуславливали относительное постоянство структуры и содержания физкультурного образования в стране. Сохраняется рынок преподавательского труда во всех звеньях системы народного образования. Потребность в преподавателях в обозримом будущем будет стабильной. Учитывая социальную значимость физической культуры в современных условиях, в государственном образовательном стандарте особо выделена учебная дисциплина «Физическая культура», которая вне зависимости от регионов, специфики учебных заведений и прочих обстоятельств является обязательной для всех учебных заведений..

Структура учебного процесса и его основные организационные формы с незначительными вариациями в программах разных лет, сохраняются и по сей день. Традиционно в физкультурных образовательных учреждениях много времени уделялось учебно-

тренировочному процессу, что для профессионального становления спортивного педагога обязателен, а большой объем практических занятий, включая и повышение спортивного мастерства, необходимое и обязательное звено в системе специального профессионального образования.

В настоящее время студенты высших физкультурных учебных заведений имеют по 5-10 лет систематических занятий физической культурой и спортом включая и школьный период обучения. Это уникальное явление в профессиональном образовании не имеет аналогов. Традиционно сложившаяся система специального профессионального образования в сфере физической культуры представляет собой совокупность нескольких этапов:

- общеобразовательный школьный; вузовский; и послевузовский. Сложившаяся многоуровневая система подготовки кадров не является функциональной в силу отсутствия взаимной обусловленности отдельных ее этапов.

В рамках курса профилирующих учебных дисциплин студентам предоставляется возможность интегрировать знания, полученные по другим учебным дисциплинам, и на их основе добывать специальные знания в естественных условиях педагогического процесса. Для более полного использования возможностей курса профилирующих дисциплин следует усилить их интеграцию, методологическую направленность и организовывать их в виде педагогической практики с последующим анализом по разработанной схеме. Такой подход интенсифицирует приобретение студентами компетентных профессиональных знаний и умений в сфере физического воспитания и спорта, способствует развитию у них организаторских и коммуникативных возможностей. Реализация идеи обобщения в образовании потенциальных возможностей педагогического контроля позволяет повысить эффективность учебного процесса на основе стимулирования познавательной активности учащихся и формирования навыков самообразования

Исследования отечественных ученых проведенные на контингенте студенческой молодежи высших образовательных учреждений показали, что первоначальное изучение общих базовых элементов движений с учетом приобретенного опыта позволяет не только сократить время на обучение технике движений, но и повысить уровень их профессиональной подготовленности, расширить их возможности

по интеграции предметных знаний и систематизации педагогических факторов.

В современных условиях развития общества, при стремительном росте общего объема новых знаний, прикладная направленность профессиональных знаний быстро устаревает и теряет свою привлекательность, требуя от специалистов фундаментализации профессионального образования с последующей передачей их студентам, вооружая молодых профессионалов инновационными методами и инструментарием для получения необходимых знаний.

Большой интерес представляют исследовательские работы, направленные на изучение ценностных ориентаций студентов, их личностных предпочтений относительно будущей профессиональной деятельности, страдающие существенным недостатком в связи с тем, что авторы в ходе проведения исследований пользуются методом анкетирования, не обладающим достаточной валидностью.

В результате изучения опыта ведущих специалистов и мониторинга научных данных последних лет, следует сделать заключение: в современных условиях вариативности и расширения социального заказа на услуги в сфере физической культуры, учитывая прогрессивную направленность тенденции профессиональной подготовки специалистов-профессионалов характеризуются фундаментализацией системы высшего специального профессионального образования, которая направлена на приобретение глубоких интегративных методических знаний, не снижая уровня профессионально-прикладной подготовленности выпускников, что становится возможным в результате перестройки данной системы образования и понимания необходимости пополнения теоретических знаний смежных предметов на протяжении всей профессиональной деятельности.

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Виленский М.Я., Русанов В.П. Оптимизация умственной работоспособности студентов в недельном учебном цикле // Теория и практика физической культуры. - 1979. - №6. - С. 48-50.
2. Гласс Д., Степли Д. Статистические методы в педагогике и психологии. - М.: Прогресс, 1976. -495с.
3. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие для вузов. Изд-во 7-е, стер. - М.: Высшая школа, 1999. - 479с.

4. Гольховой В.М. Индивидуализация учебной деятельности учащихся как основа дифференцированного обучения математике в условиях заочно- очных форм обучения: Автореф. дис. ... кан. пед. наук. -М., 1997. - 16с.

5. Евсеев С.П., Колодий О.В., Костюченко В.Ф. Специальное профессиональное образование в вузах физической культуры в современных условиях // Теория и практика физической культуры. - 1996. - № 8. - С. 2-4.

6. Khakimov, S. T. (2022). INCREASE IN THE LEVEL OF PHYSICAL TEXT CHAMPIONSHIP, DIFFERENTIATED BY YOUNG VOLLEYBALLS ACCORDING TO THE SPECIALTY OF THE GAME. *Academic research in educational sciences*, 3(3), 549-556.

7. Khakimov, S. T. (2022). THE WAYS TO ENHANCE THE TRAINING PROCESS OF YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 2022(2), 118-135.

8. Siddikov, B. S. (2020). The importance of sports and recreation activities for a harmoniously developed generation. In *Психологическое здоровье населения как важный фактор обеспечения процветания общества* (pp. 107-111).

9. Sidikova, G. S., & Ibrahimovich, T. A. (2021). FORMATION OF CHILDREN'S HEALTH CULTURE AS A SOCIAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM. *Conferencea*, 71-74.

10. Tuychiyev, A. I. (2022). О 'QUVCHILARDA INTIZOMIY KO 'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISH DOLZARB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA. *Academic research in educational sciences*, 3(2), 896-901.

11. Yuldashev, M. (2021). Innovative aspects for healthy lifestyle formation and development of sports. *current research journal of pedagogics*, 2(05), 102-107.

12. Yuldashev, M. (2021). INNOVATIVE ASPECTS FOR HEALTHY LIFESTYLE FORMATION AND DEVELOPMENT OF SPORTS. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS*, 2(05), 102-107.

13. Ахмедов, Б. А., Сиддиков, Б. С., & Джалалов, Б. Б. (2020). МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ-ОСНОВНОЙ ФАКТОР В ФОРМИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ. *Academy*, (9 (60)), 20-22.

14. Сиддиков, Б. С. (1994). Физическое воспитание школьников в условиях учебно-воспитательного комплекса (на материале сельских школ Узбекистана).

15. Сиддиков, Б. С. (2019). Физическое воспитание как фактор

развития личности. *International scientific review*, (LXIV), 57-58.

16. Сиддигов, Б. С., & Джалалов, Б. Б. (2016). OBJECTIVES OF THE YOUTH ACTIVITY BY TEACHING TRAINING. *Учёный XXI века*, (6-2 (19)), 41-44.

17. Хайдаралиев, Х. Х. (2019). МОТИВАЦИЯ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ПАТРИОТИЗМА СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ. In *EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY* (pp. 50-52).

18. Хайдаралиев, Х. Х. (2022). РОЛЬ РИТМИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ. *Academic research in educational sciences*, 3(3), 591-599.